

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA
REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA
I

Maria Isabela Marques de Oliveira Braz Pita

ATIVIDADE: FICHAMENTO

João Pessoa
2024

Fichamento

Referência completa:

LOPEZ, André Porto Ancona. Como Descrever Documentos de Arquivo: Elaboração de Instrumentos de Pesquisa. São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2002. 64 p.

Palavras-chave:

Instrumentos de Pesquisa, Arquivologia, ISAD(G), Descrição Arquivística, Classificação.

Resumo:

O manual discute a importância da descrição de documentos arquivísticos e a elaboração de instrumentos de pesquisa, como guias, inventários, catálogos e índices, baseando-se na Norma Internacional ISAD (G). Defende a necessidade de padronização nas atividades arquivísticas para garantir tanto a organização interna quanto o acesso aos documentos pelos pesquisadores. A obra é destinada a profissionais da área e estudantes de arquivologia, sendo uma referência para a criação de descrições eficientes e consistentes.

Citações relevantes:

1. Conceito de instrumentos de pesquisa: "Os instrumentos de pesquisa são as ferramentas utilizadas para descrever um arquivo [...] com a finalidade de controle e de acesso ao acervo" (LOPEZ, 2002, p. 10).

2. Importância da norma ISAD (G): "A norma ISAD (G) propõe padronizar a descrição arquivística a partir de uma estruturação multinível, isto é, do geral ao particular" (LOPEZ, 2002, p. 14).

Crítica e Aplicação:

A obra é de extrema relevância por abordar de forma detalhada a criação de instrumentos de pesquisa essenciais para a prática arquivística. No entanto, o autor destaca as dificuldades na adaptação da norma ISAD (G) em países com diferentes tradições arquivísticas, como o Brasil, apontando para a necessidade de flexibilização na sua aplicação. Essa crítica é pertinente ao considerar a realidade dos acervos brasileiros, que muitas vezes apresentam organização deficiente, demandando soluções mais flexíveis.

Estrutura do Fichamento:

1. Objetivo: Orientar profissionais de arquivo na elaboração de instrumentos de pesquisa adequados, utilizando a norma ISAD(G).
2. Metodologia: Apresentação prática e teórica da descrição arquivística, ilustrada com exemplos de uso da norma ISAD(G).
3. Conclusão: O uso de instrumentos padronizados melhora o acesso e a organização dos arquivos, tornando a informação mais acessível tanto para o corpo técnico quanto para os pesquisadores.